

SAMARQAND - DUNYO SAYQALI

Ganiyeva Dilnoza

Registon ansambli gid tarjimoni

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7742312>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sharq gavhari sanalgan boqiy Samarqandning hamisha sayyohlar diqqat markazida turgan muqaddas qadamjolari haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: *Registon maydoni*, Goʻri Amir maqbarasi, Afrosiyob shaharchasi, Siyob bozori, Hazrati Dovud gʻori.

Koʻhna va boqiy Samarqandga tashrif buyuruvchilar hamisha shaharning qadimiy serjilo meʼmorchilik obidalari bilan tanishib undan oʻzgacha zavq oladilar. Moviy gumbazli muazzam minoralar va oʻlmas obidalarga ega mazkur shaharning naqadar rivoj topganini bugungacha saqlanib qolgan va mislsiz qudrat jamlangan mahobatidan his qilamiz. Bu koʻhna shahar bugun ham oʻzining qadimiy tarixi, betakror osori-atiqalari bilan jahon ahlini lol aylamoqda. Ana shu yodgorliklar orasida oʻzining salobati bilan tanilgan qator muqaddas qadamjolar mavjud. Shaharga tashrif buyuruvchilarni oʻziga maftun qiluvchi dastlabki yodgorlik - *Registon maydonidir*. Ushbu maydon shaharning diqqatga sazovor muhim joylaridan biri boʻlib, qadimiy, ammo hamisha navqiron shaharsozlik ansambli sifatida butun dunyoga dongʻi ketgan. Uni uchta hashamatli madrasa binosi qurshab olgan boʻlib, har biri alohida noyob bezak bilan pardozlangan. Sharq meʼmorchiligining ajoyib namunasi sifatida Samarqand YUNESKOning Butunjahon merosi roʻyxatiga kiritilgan. Yana bir diqqatga sazovor joylardan biri bu Goʻri Amir maqbarasi hisoblanadi. Bu yerda Amir Temur, uning bolalari va nabiralari tashqari piru ustozini ham qabri bor. Maqbara ichi oltindan ishlangani uchun ham shahardagi boshqa maqbaralaridan farq qiladi. Keyingi mashhur qadamjolar esa Bibixonim jome masjididir. U XV asr boshlarida qurilgan boʻlib, oʻzbek meʼmorchilik sanʼatining buyuk ijodiy namunasi hisoblanadi. Amir Temur hajmi va chiroyi jihatidan sayyoramizdagi boshqa obidalardan ustun turgan goʻzal masjid qurib, ayoliga sovgʻa qilgan. Jilvakor devorlari, inshootning baland qurilgan elementlari, marmar toshdan kesib ishlangan bino kubyasi Amir Temur va uning ayoli nomlarini tarixda muhrlash uchun xizmat qilishi kerakligi nazarda tutilgani haqida turli rivoyatlar mavjud.

Arxeologik yodgorliklar orasida tanilganlaridan yana biri – Afrosiyob shaharchasi boʻlib, qadim Samarqand shahri tarixidan darak beradi. Qadim shaharning maydoni 219 gektarni tashkil qiladi. Arxeologlar bir-birini bosib turgan 11 ta madaniy qatlamlar borligini aniqlaganlar. Shaharning zamonaviy relefida qudratli qalʼaning xarobalari, koʻhna mudofaa devorlari, qachonlardir shaharga suv keladigan kanalning vayronalarini oson ajrata olish mumkin.

XV asr yodgorliklaridan yana biri Shohi Zinda maqbarasi Samarqand shahridagi qimmatbaho va nodir qabr toshlarni oʻzida mujassam etgan qadimiy osori-atiqalardan biridir. Ushbu tarixiy obidaning oʻziga xos jihati shundaki, u XIV-XV asrlar mobaynida qurilgan barcha inshootlarni oʻzaro chambarchas uygʻunlashtirgan. Mazkur binolar qadimgi Afrosiyob shahrining yaqinida qad rostlagan boʻlib, bino joylashgan koʻchani “qabrison koʻchasi”, deb ham atashgan.

Samarqanddagi XV asr me'morligining nodir namunalaridan biri - Ulug'bek rasadxonasidir. Bino Ulug'bek farmoni bilan 1424–1429-yillari Ko'hak (Cho'pon ota) tepaligida, Obirahmat arig'i bo'yida bunyod etilgan va uzoq yillardan beri shaharga tashrif buyuruvchi sayyohlarni uzoq asrlardan beri o'ziga jalb qilimoqda. Samarqand viloyatining Nurobod tumani, Oqsoy qishlog'i hududida joylashgan Hazrati Dovud g'ori O'zbekistondagi eng sergavjum ziyoratgohlardan biriga aylangan. Mazkur g'or o'zida o'ta qadimiy va turli-tuman rivoyatlarni yashirgan bo'lib, unga tashrif buyuruvchilar soni kun sayin tobora ortib bormoqda. Tog' cho'qqisidagi tik qoyada joylashgan g'orga kirgan ziyoratchilar Temir piri sanalgan Hazrati Dovud haqqiga tilovat o'qib, niyat qiladilar.

Samarqand shahrining Afrosiyob qadimiy shaharchasi muhofaza devori tagidan oqib o'tadigan Siyob kanali yoqasida Samarqand ahli tomonidan asrlar davomida qadr-qiyamatlanib kelinayotgan Xo'ja Doniyor maqbarasi eng mo'tabar ziyoratgohlardan biridir. Samarqandliklar ushbu ziyoratgohni ba'zan Xoja Doniyor va Hazrati Doniyor ziyoratgohi, deb ataydilar. Xo'ja Doniyor Dovud alayxissalom avlodidan bo'lib, eramizdan oldin 603-yilda Kuddus shahrida dunyoga kelgan. Bobil davlati podshosi Navuxudonosor tomonidan eramizdan oldingi 586-yilda bu muborak shahar zabt etiladi va ko'p odamlar asirga olib ketiladi. Ular orasida 17 yoshlik Doniyor ham bor edi.

Imom al-Buxoriy maqbarasi ham nafaqat sayyohlar orasida balki butun islom olamida mashhur inshootlardan biridir. Uning nomi butun Sharq olamida mashhur bo'lib, u eng buyuk xudojo'ylarning biridir. Uning Hadislar to'plamida Payg'ambarimiz alayhivassalamning aytganlari va hayotliklaridagi u bilan bog'liq hikmatlarga boy voqea-hodisalarga doir 600 000 dan ziyod qo'lyozmalar qoldirgan. Imom al-Buxoriy azaldan ilm fan va madaniyat ravnaqida mashhur ulamo bo'lib, muhaddislarning imomi, Hadis ilmining sultoni hisoblangan. Siyob bozori ham nafaqat Samarqand shahri, balki O'zbekiston va Markaziy Osiyoning eng qadimiy va yirik bozori hisoblanadi. Bozorning hududi 7 gektarni tashkil etadi. Siyob bozori sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan joylardan biridir. Uning nomi shaharning tarixiy-geografik tumanlaridan biri - Siyob, shuningdek, bozor yaqinidan oqib o'tuvchi Siyob kanali nomiga qo'yilgan. "Siyob" so'zi fors-tojikchadan tarjima qilinsa "siyoh ob" – "qora suv/daryo" ma'nosini beradi. Azim shahar haqida yaxlit tasavvurga ega bo'lish uchun bu ma'lumotlar kamlik qiladi, albatta. Bejiz bu ko'hna kentni borib ko'rish shart bo'lgan dunyodagi 10 ta shahardan biri sifatida e'tirof etilgani yo'q.

References:

1. O'zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil